

CONSIDERAÇÕES SOBRE A TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE DO BAIRRO JORDÃO DE GUARAPUAVA, PARANÁ

VAGNER ALEXANDRE RIBEIRO ANTONIO¹
GLAUCO NONOSE NEGRÃO²
RENAN VALÉRIO EDUVIRGEM³

RESUMO

O presente trabalho promoveu uma contribuição ao estudo da Temperatura de Superfície (TS) para o bairro Jordão, localizado no município de Guarapuava, Paraná. O objetivo desse trabalho consiste em avaliar a TS do bairro Jordão nos anos de 2015 a 2020. Nessa avaliação testaram-se as hipóteses: H_0 : a distribuição das temperaturas no período avaliado ocorre de forma similar, e, H_1 : pelo menos um dos anos – 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 – difere dos demais. Os procedimentos metodológicos pautaram-se em laboratório com aquisição de imagens, tratamento e processamento de cenas do satélite Landsat 8 – adquiridas no repositório da USGS, bem como saída de campo para verificação da morfologia urbana do bairro dotada de alvos presentes na superfície terrestre. Nos resultados são apresentadas as temperaturas de superfícies do bairro Jordão, em que se denota as diferenças de temperatura em todo o bairro. As maiores temperaturas estão presentes no kartódromo. O teste de Friedman apontou que existe diferenças estatísticas entre os anos, e nas comparações múltiplas é expresso quais anos são distintos estatisticamente. Concluiu-se que as diferenças espaciais de temperaturas ocorreram devido aos distintos usos da terra, de modo que o verde arbóreo apresentou TS inferior ao aglomerado urbano, que possui diversos materiais presentes nas construções.

Palavras-chave: Clima urbano; Climatologia; Ciência geográfica; Sensoriamento remoto.

ABSTRACT

The present work promoted a contribution to the study of Surface Temperature (ST) for the Jordão district, located in the municipality of Guarapuava, Paraná. The objective of this work is to evaluate the ST of the Jordão district in the years 2015 to 2020. In this evaluation, the hypotheses were tested: H_0 : the distribution of temperatures in the evaluated period occurs in a similar way, and, H_1 : at least one of the years – 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 and 2020 – differs from the others. The methodological procedures were guided in the laboratory with image acquisition, treatment and processing of scenes from the Landsat 8 satellite – acquired in the USGS repository, as well as field trips to verify the urban morphology of the district with targets present on the Earth's surface. The results show the surface temperatures of the Jordão district, in which the temperature differences across the district are denoted. The highest temperatures are present at the karting track. The Friedman test pointed out that there are statistical differences between the years, and in the multiple comparisons it is expressed which years are statistically different. It was concluded that the spatial differences in temperatures occurred due to the different uses of the land, so that the arboreal green presented a lower ST than the urban agglomeration, which has several materials present in the buildings.

¹ Discente do curso de Geografia, Universidade Estadual do Centro-Oeste, guara850@gmail.com

² Prof. Dr. do curso de Geografia, Universidade Estadual do Centro-Oeste, gnegrao@unicentro.br

³ Prof. Dr. do curso de Geografia, Universidade Estadual do Centro-Oeste, renan@unicentro.br

Keywords: Urban climate; Climatology; Geographic science; Remote sensing.

1. Introdução

O Brasil, apresentou intenso processo de urbanização (MARICATO, 2000). O Censo 2010 demonstrou que a população urbana aumentou, pois em 2000, 81% dos brasileiros viviam em áreas urbanas, e em 2010 totalizou 84% (IBGE, 2010).

As aglomerações urbanas foram mais intensas nas capitais e regiões metropolitanas. Todavia, na atualidade há descentralização das concentrações urbanas para as cidades médias e pequenas.

A ciência geográfica possui atuação em análises espaciais urbanas, com a utilização do sensoriamento remoto. Desse modo, a análise espacial realizada com as geotecnologias promove importante contribuição para a climatologia, no que tange, por exemplo, as temperaturas superficiais dos alvos.

Quando se entra na temática de Temperatura de Superfície (TS) as grandes cidades concentram maior número de estudos no Brasil. Não obstante, esse número vem aumentando também nas cidades médias e pequenas, graças ao grande empenho de pesquisadores(as) tais como Margarete Cristiane de Costa Trindade Amorim, Magda Adelaide Lombardo e entre outros pesquisadores(as), que se dedicam a essa temática no Brasil. Ressalta-se que tais pesquisas – entre muitas outras – ocorreram, estimuladas pela Teoria e Clima Urbano de Monteiro (1976) – renomado professor e pesquisador brasileiro, que faleceu em 13 de julho de 2022.

Nesse contexto, conhecer a distribuição espacial da TS torna-se essencial para o planejamento das cidades brasileiras, inclusive das cidades médias. No presente trabalho tem-se como área de estudo um bairro da cidade de Guarapuava, Paraná, que consiste em uma cidade média.

O objetivo desse trabalho consiste em avaliar a TS do bairro Jordão da cidade de Guarapuava, Paraná, nos anos de 2015 a 2020. Nessa avaliação testaram-se as hipóteses: H_0 : a distribuição das temperaturas no período avaliado ocorre de forma similar, e, H_1 : pelo menos um dos anos – 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 – difere dos demais. Esse estudo justifica-se pela carência de informações sobre TS no bairro analisado.

2. Metodologia

2.1 Caracterização da área de estudo

O município de Guarapuava está localizado na região centro-sul do estado do Paraná, no Sul do Brasil (Figura 01). Esse município possui população, de acordo com o Censo Demográfico – de 2010 – do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 167.328 habitantes, e estimativa de 183.755 habitantes para 2021 (IBGE, 2022); aumento estimado de 8,94% em 11 anos. O bairro Jordão localiza-se na face sudeste do perímetro urbano de Guarapuava, Paraná (Figura 01).

Figura 01 – Localização do bairro Jordão em Guarapuava, Paraná

A vegetação original é composta por Floresta Ombrófila Mista (FOM). Lima et al. (2012) identificaram em áreas de nascentes na zona rural as seguintes famílias: Anacardiaceae, Annonaceae, Aquifoliaceae, Caprifoliaceae, Clethraceae, Elaeocarpaceae, Erythroxillaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Lauraceae, Laxmanniaceae, Melastomataceae, Meliaceae, Myrsinaceae, Myrtaceae, Rhamnaceae, Rosaceae, Rutaceae, Sapindaceae, Solanaceae, Styracaceae, Symplocaceae. Dentro do bairro Jordão há pouca vegetação arbórea (Figura 02).

Na parte sudeste do bairro Jordão há um importante curso d'água para o município – o rio Jordão; esse rio pode auxiliar no arrefecimento das temperaturas, assim, potencializando melhor conforto térmico para a população que reside nas proximidades do mesmo (Figura 02).

Ainda, observando a figura 02, é possível identificar que as áreas centro-sudeste do bairro Jordão, possui maior adensamento habitacional.

Figura 02 – Bairro Jordão em Guarapuava, Paraná

Com alusão ao clima, na classificação climática de Köppen, a área corresponde ao tipo Cfb - caracterizado por ser mesotérmico, sempre úmido e com verões brandos - com temperaturas médias anuais entre 14°C e 19°C e precipitação anual entre 1.250 e 2.000 mm.

2.2 Procedimentos de laboratório

Nesse estudo utilizaram-se imagens do satélite Landsat 8 - *Thermal Infrared Sensor* (TIRS). Elas foram adquiridas no repositório da *United States Geological Survey* (USGS).

O dado Landsat condiz a imagens multiespectrais para a observação dos objetos presentes na superfície terrestre, sendo esse dado desenvolvido pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço - NASA.

As características desse satélite consistem em resolução espacial de 30 m para o sensor OLI - *Operational Land Imager*, com exceção da banda pancromática que é 15 m. No que consiste ao sensor TIRS a resolução supracitada é de 100 m, todavia, a USGS disponibiliza as imagens reamostradas com resolução de 30 m. A resolução temporal é de 16 dias.

Foi empregada uma imagem para cada ano, sendo correspondente a estação de inverno dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, totalizando seis imagens ao todo;

tais imagens correspondem a órbita/ponto 222/078 (Tabela 01). Ressalta-se que nas cenas utilizadas não havia nuvens sobre o bairro Jordão; esse também foi o motivo pela escolha da estação de inverno.

Tabela 01 – Data das imagens e órbita/ponto

Data	Órbita/Ponto
26/07/2015	222/078
14/09/2016	222/078
15/07/2017	222/078
18/07/2018	222/078
05/07/2019	222/078
21/06/2020	222/078

Para simplificar a referência às datas apresentadas na tabela 01, elas foram chamadas nos resultados e discussão apenas pelos anos, sendo de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, respectivamente.

Para gerar a TS, foi utilizada a banda 10, do canal infravermelho termal - TIRS 1. As temperaturas em Celsius (°C) foram geradas com o programa Qgis 3.16.16. Salienta-se que as seis equações abaixo também foram empregadas recentemente por Toffoli, Rodrigues Junior e Ferreira (2019), Barboza, Bezerra Neto e Caiana (2020a), Barboza, Bezerra Neto e Caiana (2020b), Singh e Surati (2021), Moisa et al. (2022).

Para transformação do número digital (ND) para radiância do topo da atmosfera foi utilizada a equação 01.

$$L\lambda = MLQ_{cal} + AL$$

Eq. 01

Em que:

$L\lambda$ = Radiância do topo da atmosfera (Watts/(m² * srad * μ m));

ML = Fator multiplicativo de redimensionamento de cada banda presente nos metadados (Radiance_Mult_Band_x, onde x é o número da banda);

AL = Fator aditivo de redimensionamento de cada banda presente nos metadados (Radiance_Add_Band_x, onde x é o número da banda);

Qcal = Valores de *pixel* quantificados e calibrados do produto padrão (ND).

Utilizou-se a equação 02 para converter os valores de radiância espectral para a temperatura de brilho no topo da atmosfera.

$$T_B = \left(\frac{K_2}{\ln\left(\frac{K_1}{L\lambda} + 1\right)} \right) - 273,15 \quad 02$$

Em que:

T_B - Temperatura de brilho no topo da atmosfera (°C);

$L\lambda$ = Radiância do topo da atmosfera (Watts/(m² * srad * μm))

K_2 - Constante de calibração 2;

K_1 - Constante de calibração 1;

A próxima etapa consiste em gerar a Proporção de Vegetação (PV), mas antes deve-se obter os valores de reflectâncias para as bandas do vermelho e infravermelho próximo – bandas 04 e 05 – do satélite Landsat 8. Nesse estudo gerou-se a reflectância de superfície com o programa ENVI 5.3.

A PV - equação 04 - foi gerada com base no Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) – equação 03.

$$NDVI = \frac{\rho_{NIR} - \rho_{Red}}{\rho_{NIR} + \rho_{Red}} \quad \text{Eq. 03}$$

Em que:

NDVI = Índice de Vegetação por Diferença Normalizada;

ρ_{NIR} = Reflectância na banda do infravermelho próximo;

ρ_{Red} = Reflectância na banda do vermelho.

$$PV = \left(\frac{(NDVI - NDVI_{\min})}{(NDVI_{\max} - NDVI_{\min})} \right)^2 \quad \text{Eq. 04}$$

Em que:

PV = Proporção de Vegetação;

NDVI = Índice de Vegetação por Diferença Normalizada;

$NDVI_{\max}$ = Valor máximo do índice;

$NDVI_{\min}$ = Valor mínimo do índice.

Para se determinar a emissividade utilizou-se a equação 05.

$$\varepsilon = 0.004 * PV + 0.986 \quad \text{Eq. 05}$$

Em que:

ε = Emissividade da superfície terrestre;

PV = Proporção de Vegetação.

Por último, foi gerada a TS com a equação 06.

$$TS = \frac{T_B}{\ln(\varepsilon) * \left(0.00115 \frac{T_B}{1.4388}\right) + 1} \quad \text{Eq. 06}$$

Em que:

TS = Temperatura de Superfície (°C);

T_B = Temperatura de brilho no topo da atmosfera (°C);

ε = Emissividade.

Foi gerado um perfil (A – B) de temperatura para a imagem com as temperaturas superficiais médias – de noroeste para sudeste com tamanho de 2 km, com o *plugin* do Qgis 3.16.16, Profile tool 4.2.2. Para o cálculo da média aritmética simples foi utilizada a equação 07.

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n} \quad \text{Eq. 07}$$

Em que:

\bar{X} : representa a média de um conjunto de dados;

X: representa a variável em estudo;

x_i : representa o valor da variável em uma observação específica;

n: representa o número de dados envolvidos no cálculo da média.

Na sequência foram confeccionados os *layouts* de todos os mapas nos programas ArcGIS 10® e CorelDraw X8®. A tabela foi elaborada no programa Microsoft Excel 365® (*Family license*). As análises estatísticas foram realizadas no programa IBM SPSS 22®. Adotou-se um nível de significância de 0,05 e intervalo de confiança de 95%.

Com relação ao conjunto de dados desse estudo com universo de 3.721 *pixels*, foi realizada uma amostra conforme Silva e Gazola (2011), que resultou em 349 *pixels*. Na sequência foi realizado o teste de normalidade – Shapiro-Wilk – sendo obtida normalidade dos dados, somente para o ano de 2017. Por tal fato, utilizou-se o teste de Friedman, para verificar se há diferenças entre os anos analisados. Caso seja identificado diferença estatisticamente significativa, será realizada comparações múltiplas – todas em forma de pares – para determinar qual dos anos apresentou diferenças.

2.3 Procedimentos de campo

A campanha de campo ocorreu no dia 6 de novembro de 2022, para verificações dos alvos. As coordenadas das fotografias foram obtidas *in loco* com o aplicativo C7 GPS Dados, desenvolvido pelo Laboratório de Geomática da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Esse aplicativo foi utilizado em estudos recentes por Freitas et al. (2020) e Leandro Junior et al. (2020).

3. Resultados e discussão

Ao analisar as cartas de temperaturas de superfícies é possível verificar que na localidade com a pista de kart, ocorreram as maiores temperaturas. Para essa localidade determinou-se as temperaturas mínima de 13,51°C em 2019 e máxima de 24,27°C no ano de 2020 (Figura 03).

Nas áreas do entorno do kartódromo as temperaturas oscilaram entre 13°C em 2019 e 21°C em 2016 e 2020 (Figura 03). Na parte noroeste do Jordão há um aglomerado arbóreo e a leste atravessando a avenida Vereador Rubéns Siqueira Ribas – avenida que cruza o bairro - há uma área com agricultura temporária, e a 109 metros ao sul um tanque com água com perímetro superior a 300 metros (Figura 02 e 03). No aglomerado arbóreo as temperaturas variaram entre 9,43°C em 2019 a mais de 17°C em 2016 e 18°C em 2020; na cultura temporária 16,5°C em 2015; 2017 e 21,5°C em 2018. No tanque com água as temperaturas mínima e máxima foram 12°C e 19°C respectivamente, no período analisado (Figura 03).

Analisando a área centro-sul, em que está presente o aglomerado urbano, as temperaturas máximas para o período de 2015 a 2020 oscilaram majoritariamente entorno de 13,5°C em 2019 e 22°C em 2016, 2018 e 2020 (Figura 03).

Na área limítrofe do bairro onde margeia o rio Jordão, as menores temperaturas verificadas variaram de 14,17°C (2015) e 14,29°C (2017) a temperaturas na faixa de 20,5°C nos anos de 2016, 2018 e 2020 (Figura 03).

Figura 03 – Temperatura de Superfície do bairro Jordão, Guarapuava, Paraná, entre 2015 e 2020

Com relação às temperaturas médias, elas oscilaram entre 15,24°C a 20,22°C. No kartódromo as temperaturas médias foram 19,01°C a 20,22°C, sendo essa localidade a que apresentou as maiores temperaturas médias. No aglomerado urbano determinaram-se temperaturas na faixa de 18°C (Figura 04).

Traçou-se um perfil A-B para verificação da distribuição das temperaturas ao longo do mesmo. Desse modo, identificou-se que na entrada do bairro, nos primeiros 300 metros – ponto A do perfil – estão as temperaturas mais baixas, e na sequência inicia-se um aumento contínuo até o kartódromo, e em seguida ocorre a diminuição das temperaturas até as proximidades do rio Jordão (Figura 04).

Figura 04 – Temperatura de Superfície média do bairro Jordão, Guarapuava, Paraná, para o período de 2015 a 2020

O teste de Friedman apontou diferença estatisticamente significativa entre as temperaturas dos anos analisados p -valor $< 0,05$. Nas comparações múltiplas entre os pares foi determinado os seguintes resultados: 2019 diferiu de todos os anos; 2015 não diferiu somente de 2017; 2016 diferiu de 2015, 2017 e 2019; 2017 diferiu de 2016, 2018, 2019 e 2020; 2018 diferiu de 2015, 2017 e 2019. Por tal fato, aceitou-se H_1 .

Em campo verificou-se a vegetação presente nas margens do rio Jordão (Figura 05 A, B e C), e fragmentos florestais (Figura 05 D e E) onde ocorreram as menores temperaturas

superficiais. *In loco* foram avistados exemplares de *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze, indivíduo arbóreo que compõe a FOM. Ferreira (2019, p. 173) denotou que áreas “[...] com maior quantidade de espaços livres e cobertura vegetal são as que apresentam menores temperaturas superficiais diurnas”. Essa informação é corroborada por Braz et al. (2018, p. 113) que afirmaram: “áreas de menor temperatura são também as áreas com maior quantidade de vegetação”.

Figura 05 – Fotografias de campo. A), B), C), Rio Jordão, D), E) pastagem ao lado de fragmento florestal, F) residências no bairro Jordão, G) kartódromo

Nas áreas abertas como pastagens (Figura 05 D e E) as TS foram inferiores em relação às áreas construídas e superiores aos fragmentos florestais e Área de Preservação Permanente (APP). Na literatura há evidências científicas que respalda esse resultado, tal como os estudos de Maciel e Oliveira (2016), Braz et al. (2018) e Ferreira (2019).

No que tange as áreas com as TS mais elevadas do bairro Jordão, que consistem no aglomerado habitacional e principalmente no kartódromo (Figura 05 F e G), é comprovado na literatura que a morfologia urbana com essas características possui TS elevadas (NEVES; FELÍCIO; MACEDO, 2015, BEZERRA; MORAES; SOARES, 2018, FERREIRA, 2019).

Nascimento, Jardim e Rangel (2021) realizaram estudo no Concelho de Coimbra, Portugal em 2018, com cenas de 05/08/2018 e 10/02/2018, verão e inverno – no hemisfério norte –, respectivamente. Para a cena de inverno os autores determinaram temperaturas de superfícies mínima de 6°C e máxima de 13°C.

Rodrigues, Dupas e Reboita (2017) em estudo realizado na bacia hidrográfica do Rio Tavares em Florianópolis, na estação de inverno para as décadas de 1990 e 2000, verificaram mínimas de 12,5°C e 13,9°C, e, máximas de 17,2°C e 20,7°C, respectivamente. As TS encontradas por esses autores, bem como por Nascimento, Jardim e Rangel (2021) apresentam valores semelhantes de TS comparadas com as do presente trabalho.

O bairro Boa Viagem em Recife-PE é um bairro com alto adensamento urbano, e por sua posição geográfica apresenta interesse econômico, assim, sendo palco de diversos estudos, inclusive de TS. Lima et al. (2022) analisaram a TS desse bairro em distintos meses de 2019 e verificaram as menores temperaturas – na distribuição espacial urbana – no mês de julho, sendo a mínima de 22,29°C e máxima de 28,40°C. Ressalta-se que em outros meses os autores determinaram temperaturas mais elevadas, sendo a maior 37,57°C no mês de dezembro.

4. Considerações finais

O presente estudo promoveu análise espacial e estatística da TS do bairro Jordão de Guarapuava, Paraná. O estudo conseguiu identificar diferenças de temperaturas tanto espaciais quanto estatísticas pelo teste de Friedman, juntamente de comparações múltiplas.

No que tange as diferenças espaciais, elas ocorreram devido aos diferentes usos da terra, de modo que o verde arbóreo apresentou TS inferior ao aglomerado urbano, que possui distintos materiais presentes nas construções.

Por fim, salienta-se que Guarapuava e região necessitam de mais estudos sobre TS, devido à carência de trabalhos. Desse modo, recomenda-se a continuidade de trabalhos nessa ótica para essa localidade, assim, fornecendo mais dados e informações que servem para a gestão municipal otimizar o planejamento urbano.

5. Referências

BARBOZA, E. N.; BEZERRA NETO, F. C.; CAIANA, C. R. A. Sensoriamento Remoto aplicado à análise do fenômeno de Ilhas de Calor Urbano na Cidade de Vitória, Espírito Santo. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 6, e187963655, 2020a.

BARBOZA, E. N.; BEZERRA NETO, F. C.; CAIANA, C. R. A. Geoprocessamento aplicado na análise dos efeitos da urbanização no campo térmico em Fortaleza, Ceará. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 7, e57973731, 2020b.

BEZERRA, P. E. S.; MORAES, E. T. I.; SOARES, I. R. C. Análise da Temperatura de Superfície e do Índice de Vegetação no Município de Belém na Identificação das Ilhas de Calor. **Revista Brasileira de Cartografia**, v. 70, n. 3, p. 803-818, 2018.

BRAZ, A. M.; KUNKEL, A. C.; BONI, P. V.; BRAZ, A. M.; MARTINS, A. P. Áreas verdes e temperatura da superfície na cidade de Três Lagoas/MS. **Revista Formação (ONLINE)**, v. 25, n. 45, p. 93-122, 2018.

FERREIRA, L. S. **Vegetação, temperatura de superfície e morfologia urbana: um retrato da região metropolitana de São Paulo**. 2019. 195 f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.

FREITAS, F. F. Q.; ROCHA, A. B.; MOURA, A. C. M.; SOARES, S. M. Older adults frailty in Primary Health Care: a geoprocessing-based approach. **Revista Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 11, p. 4439-4450, 2020.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. **Censo 2010**: população do Brasil é de 190.732.694 pessoas. 2010. Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo.html?busca=1&id=3&idnoticia=1766&t=censo-2010-populacao-brasil-190-732-694-pessoas&view=noticia#:~:text=Popula%C3%A7%C3%A3o%20urbana%20sobe%20de%2081,mais%20de%2090%25%20nessa%20situa%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 26 mai. 2023.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. **Cidades**. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/guarapuava/panorama>. Acesso em: 02 ago. 2022.

LEANDRO JUNIOR, E. F.; CUNHA, R. M. C.; NASCIMENTO, J. M.; ARCOVERDE, S. N. S.; SECRETTI, M. L. Variabilidade espacial de atributos químicos do solo a partir de diferentes malhas amostrais em duas safras agrícolas. **Caderno de Ciências Agrárias**, v. 12, p. 1-9, 2020.

LIMA, A. S.; BANDIM, C. G. A.; SOARES, G. A. S.; BARROS, J. P. F. G.; GALVÍNCIO, J. D. Annual surface temperature variability with thermal images from Landsat 8: a case study from the Boa Viagem neighborhood, Recife – PE. **Journal of Hyperspectral Remote Sensing**, v. 12, n. 2, p. 75-87, 2022.

LIMA, T. E. O.; HOSOKAWA, R. T.; MACHADO, S. A.; KLOCK, U. Caracterização fitossociológica da vegetação no entorno de nascentes de um fragmento de Floresta Ombrófila Mista Montana na bacia do rio das Pedras, Guarapuava (PR). **Ambiência**, v. 8, n. 2, p. 229-244, 2012.

MACIEL, S. A.; OLIVEIRA, L. A. Avaliação dos valores gerados de temperatura de superfície dos sensores TIRs do satélite Landsat 8 aplicados ao perímetro urbano do município de Uberlândia – MG. **Ambiência**, v. 12, Ed. Especial, p. 821-830, 2016.

MARICATO, E. Urbanismo na periferia do mundo globalizado: metrópoles brasileiras. **São Paulo em Perspectiva**, v. 14, n. 4, p. 21-33, 2000.

MOISA, M. B.; TIYE, F. S.; DEJENE, I. N.; GEMEDA, D. O. Land suitability analysis for maize production using geospatial technologies in the Didessa watershed, Ethiopia. **Artificial Intelligence in Agriculture**, v. 6, p. 34-46, 2022.

MONTEIRO, C. A. F. **Teoria e clima urbano**. 1976. Tese (Livre-docência) – Universidade de São Paulo, USP, São Paulo, 1976.

NASCIMENTO, F. H.; JARDIM, C. H.; RANGEL, S. A. S. Variação da temperatura de superfície através de técnicas de sensoriamento remoto: análise de dois episódios para o Concelho de Coimbra, Portugal/2018. **Revista Brasileira de Climatologia**, v. 28, ano 17, p. 118-137, 2021.

NEVES, G. F.; FELÍCIO, R. A.; MACEDO, S. S. Variação da temperatura de superfície na cota do pedestre na Avenida XV de Novembro, São Carlos-SP, Brasil. **Revista de Morfologia Urbana**, v. 3, n. 1, p. 31-40, 2015.

RODRIGUES, M.; DUPAS, F. A.; REBOITA, M. S. Temperatura aparente de superfície na bacia hidrográfica do Rio Tavares, Florianópolis. **Revista Brasileira de Climatologia**, v. 21, ano 13, p. 1-19, 2017.

SILVA, I. A. B.; GAZOLA, S. **Estatística Aplicada à Biologia**. Maringá: Editora da Universidade Estadual de Maringá, 2011. 106 p.

SINGH, A.; SURATI, S. Trends of surface urban heat island in past few years in the city of Ahmedabad. **Multidisciplinary International Research Journal of Gujarat Technological University**, v. 3, n. 1, p. 62-73, 2021.

TOFFOLLI, T. N.; RODRIGUES JUNIOR, R. S.; FERREIRA, H. D. Padrão Espacial do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) e da Temperatura da Superfície Terrestre (TST) no Município de Campo Mourão/PR. **Anuário do Instituto de Geociências – UFRJ**, v. 42, n. 4, p. 182-188, 2019.

